

Понимание и мотив

Квасюк Татьяна Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра иностранных языков
МосУ МВД имени В.Я. Кикотя

Аннотация. Данная статья посвящена взаимосвязи между пониманием и мотивом.

Ключевые слова: понимание, мотив, активизация, потребность, взаимосвязь.

Understanding and motive

Kvasyuk Tatyana, Master of Pedagogical Science, the Department of foreign languages
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs named after V. Ya. Kikot

Annotation. This article is dedicated to mutual interaction between understanding and motive.

Keywords: understanding, motive, activation, requirement, interaction.

Понимание является междисциплинарным, всеобъемлющим явлением, которое присутствует в любой ситуации, при любом общении, вне зависимости на каком языке вы разговариваете. Ни для кого не является секретом, что непонимание влечет за собой большие неприятности. Как активизировать феномен понимания? Что будет способствовать лучшему пониманию?

В своей книге «Геном» Сергей Лукьяненко приводит очень любопытный отрывок:

«- Охара уехала в неизвестном направлении, выкупив тело преступника.

Чужую не заинтересовал этот факт, так много значивший для него. И юная боец-спец, и кусок мяса, в который превратился убийца, были уже пройденным этапом ее жизни.

Так происходит всегда. Алекс подумал, что в общении двух особей, пусть даже принадлежащих к одной расе и культуре, слова и имена, ключевые для одного, не значат ничего для собеседника, и наоборот. Такая странная вещь – речь, ведь если хочешь, ею можно выразить все, что угодно, хоть устно, хоть на бумаге...Есть только большая вероятность, что тебя поймут неправильно.

Лишь тонкая нить слов связывает разумных в единое целое, позволяет понимать друг друга. И как обидно, что, когда раз за разом пытаешься сказать что-то действительно важное – понимания не происходит. Правда у каждого всегда своя, и пустячная шутка вызовет внимание и заинтересованность, а твоя боль и печаль – останутся безответными. Разумеется, исключения бывают, но чудовищно редко». [3, с.357].

Этот отрывок очень точно передает как печаль непонимания, так и надежду на понимание.

Чтобы ответить на поставленные выше вопросы, давайте рассмотрим такие понятия как потребность и мотив.

Для того чтобы понять, что такое мотив, обратимся сначала к возникновению потребности.

Известно, что ребенок рождается с потребностями в пище, воде, кислороде и т. д. К этому списку элементарных биологических потребностей надо до-

бавить еще потребность в контактах с себе подобными, и в первую очередь со взрослыми индивидами. У маленького ребенка эта потребность проявляется очень рано. Первые раздражители, на которые появляется положительная реакция ребенка – это голос его матери, ее лицо, ее прикосновения к нему. В психологии эти положительные реакции ребенка называют «комплекс оживления», он проявляется у ребенка в 1,5-2 месяца.

Потребность в социальных контактах, общении с себе подобными, остается у человека одной из ведущих. С течением времени формы этой потребности могут меняться.

В первые месяцы и годы жизни это потребность в матери и других близких людях. Все знают, что дети очень стремятся к такому общению и когда остаются одни, то начинают плакать. Часто можно видеть, как маленький ребенок ходит за мамой буквально по пятам. Затем эта потребность переносится на других взрослых, например учителей. Вспомните себя в первом классе, как многие ваши одноклассники окружают вашу любимую учительницу, пытаются дотронуться до нее, привлечь ее внимание. С течением времени эта потребность преобразуется в стремление завоевать уважение в классе, приобрести друзей или подруг. Далее возникает потребность найти свое место в жизни, получить общественное признание.

Второй потребностью, с которой рождается человек, и которая не может быть отнесена к органическим потребностям, является потребность во внешних впечатлениях или познавательная потребность.

Исследования психологов показали, что уже в первые часы жизни дети реагируют на зрительные, слуховые и звуковые раздражители и не только реагируют, но и как бы исследуют их.

Самые убедительные опыты, которые показывают существование познавательной потребности, были проведены на младенцах 2-3-месячного возраста.

Ребенку давали соску-пустышку и соединяли ее через резиновую трубку с телевизором. При этом соска служила в качестве пневматического датчика. Механизм действия установки был такой: если ребенок сосал соску, то экран телевизора начинал све-

таться, и на нем появлялось изображение – неподвижная картинка, либо лицо говорящей женщины. Если ребенок переставал сосать, то экран постепенно гас.

„Ребенок был сыт (это обязательное условие опыта), но и в сытом состоянии он, как известно, изредка посасывает соску. Так вот, в ходе опыта ребенок рано или поздно обнаруживал связь своих сосательных движений с изображением на экране, и тогда происходило следующее: он начинал интенсивно сосать соску, не прерывая эти движения ни на секунду!“ [1, с.352].

„Этот опыт убедительно доказывает, что уже в 2-месячном возрасте ребенок ищет и активно добывает информацию из внешнего мира. Такая активность и есть проявление познавательной потребности.“ [1, с.352]. Познавательная потребность развивается вместе с ростом ребенка. «Очень скоро в дополнение к перцептивным исследованиям и практическим манипуляциям (с помощью которых ребенок тоже познает свойства предметов) появляются интеллектуальные формы познания». [1, с.126]. Затем появляется интерес к учебе, чтению, исследованию.

По словам И.П.Павлова, наука есть не что иное, как неимоверно разросшийся и усложнившийся ориентировочный рефлекс. [4, с.198].

В отношении этих двух рассмотренных потребностей следует отметить два важных момента: во-первых, потребность в контактах и познавательная потребность на первых порах очень тесно переплетены друг с другом, во-вторых, обе потребности составляют необходимые условия формирования человека на всех ступенях его развития.

Социальная и познавательная потребности очень тесно связаны с деятельностью. В жизни каждой потребности следует выделить две фазы. Первая фаза или этап – до встречи с предметом, который удовлетворяет потребности, второй этап – после этой встречи.

На первом этапе до встречи с предметом, который удовлетворяет потребности человека, он находится в «поиске», чувствует, что ему что-то не хватает, испытывает чувство неудовлетворенности. Субъект перебирает различные предметы и ситуации, пока не найдет то, что ему нужно.

Во время поисковой деятельности человека «происходит встреча потребности с ее предметом», которой и завершается первый этап в жизни потребности. [1, с.127]. Процесс узнавания потребностью своего предмета получил название «опредмечивания потребности», что в своей элементарной форме известно как механизм импринтинга или запечатления. В процессе опредмечивания присутствуют две интересные черты: во-первых, первоначальный спектр предметов, которые способны удовлетворить данную потребность, очень широк, во-вторых, быстрая фиксация потребности на первом удовлетворившем ее предмете.

Опредмечивание потребности является очень важным событием, поскольку в акте опредмечивания происходит рождение мотива. Мотив и определяется как предмет потребности. Для нас важно осознать, что опредмеченная потребность уже не та неопределенная потребность, которую человек не осознавал,

а, просто, чего-то ему не хватало. Определенная потребность стала потребностью в каком-то определенном предмете, только в нем и ни каком ином.

А.Н.Леонтьев приводит следующие слова К.Маркса: «Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов». [2, с.194]. Главная мысль здесь в том, что предмет и способы удовлетворения потребности формируют саму эту потребность: появляется другой предмет и другой способ удовлетворения потребности, то есть потребность уже другая – не животная, а человеческая.

Почему маленьких детей учат есть аккуратно, не спешить, не хватать еду руками? В такие моменты происходит очень важный процесс очеловечивания маленького ребенка. У него вырабатываются «человеческие» потребности и способы их удовлетворения. Из опредмечивания человеческих потребностей же происходят и человеческие мотивы. Это можно выразить в сравнении следующих цепочек: «голод – пища – социальные наслоения» и «голод – социальное опосредствование (правила, нормы, отношения) – пища»

После опредмечивания потребности и появления мотива резко меняется тип поведения. Если до этого момента поведение было ненаправленным, поисковым, то теперь оно приобретает «вектор» или цель, или направленность. Оно может быть положительным, если направлено на предмет, или отрицательным, если направлено от предмета. Определение мотива как предмета потребности не надо понимать буквально, представляя предмет в виде вещи, которую можно потрогать руками. Предмет потребности может быть идеальным, например нерешенной научной задачей, художественным замыслом пьесы или книги. Чтобы решить ту или иную научную задачу ученый предпринимает множество действий, а именно: собирает данные о решении этой проблемы предшественниками, проводит эксперимент, делает выводы и прогнозы. Множество действий, которые собираются вокруг одного предмета являются типичным признаком мотива. Мотив – это то, ради чего совершаются все эти действия. Эта совокупность действий, которые вызываются одним мотивом, называется деятельностью, а конкретнее, особенной деятельностью или особенным видом деятельности. Особенности виды деятельности хорошо известны. В качестве примеров можно привести игровую, учебную, трудовую деятельность.

Человеку свойственна полимотивированность. Например, кто-то из студентов может хорошо учиться ради высокого качества результата, но попутно удовлетворять и другие мотивы – социального признания, материального вознаграждения и др. Главный мотив называется ведущим, а второстепенные – мотивами-стимулами: они не столько запускают, сколько дополнительно стимулируют данную деятельность.

Есть проблема соотношения мотивов и сознания или осознания и понимания их. Мы знаем, что мотивы порождают действия, то есть приводят к обра-

зованию целей, а цели, как известно, всегда осознаются. Сами же мотивы осознаются далеко не всегда. В результате все мотивы можно разбить на два больших класса: к первому относятся осознаваемые мотивы, ко второму – неосознаваемые.

Примером мотивов первого класса могут служить большие жизненные цели, которые направляют деятельность человека в течение длительных периодов его жизни. Это мотивы-цели. Существование таких мотивов характеризует человека как зрелую личность. К другому классу относятся неосознанные мотивы. Этот класс значительно обширнее, и до определенного возраста в нем оказываются все мотивы. Работа по осознанию и пониманию своих мотивов очень важна, но и одновременно очень трудна. Она требует не только большого жизненного и интеллектуального опыта, но и мужества. По своей сути, это специальная деятельность, которая имеет свой мотив – мотив самопознания и нравственного самоусовершенствования.

Если мотивы не осознаются, то это не значит, что они никак не представлены в сознании. Они проявляются в сознании в такой особой форме как: эмоции и личностные смыслы.

В свою очередь эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Это будет зависеть от того, как проходит деятельность с точки зрения мотива: успешно или неуспешно. В теории деятельности эмоции определяются как отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Можно констатировать, что эмоции возникают только тогда, когда какие-либо события или результаты действий связаны с мотивами. Если человека что-то волнует, значит это связано или затрагивает его мотивы. Для примера приведем рассказ А.П.Чехова «Детвора», который цитирует Ю.Б.Гиппенрейтер. В этом рассказе описываются пятеро детей в возрасте от девяти лет и младше. Дети остались вечером одни, потому что взрослые уехали на крестины. Они собрались вокруг большого стола и с большим азартом играют в лото на деньги. Ставка – одна копейка.

«Самый большой азарт написан на лице Гриши. <...> Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. <...> Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняют его стриженую голову, не даю ему сидеть спокойно, сосредоточиться. <...>

Сестра его Аня, девочка лет восьми, <...> тоже боится, чтобы кто-нибудь выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, играет в лото ради процесса игры. По ее лицу разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик. <...> У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей. <...> К выигрышу и чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию;

сколько на этом свете разных цифр и как это они все не перепугаются! <...> Партия! У меня партия! – кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. – Проверить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню». [5, с.56].

А.П.Чехов очень четко описал связь эмоций с мотивами в своем рассказе. Например, девочка Аня играет ради честолюбия. Она краснеет и бледнеет как раз по поводу успехов и проигрышей своих соперников. А девочка Соня, которая играет ради процесса игры, одинаково хохочет и хлопает в ладоши, кто бы ни выиграл. Ей доставляет радость сама игра. У Гриши же возникает ненависть, потому что он жаждет выиграть копейки, а они достались Соне. Маленькому карапузику было ужасно приятно просто сидеть за столом и наблюдать, как партнеры ругаются друг с другом, потому что у него была страсть к недоразумениям. Кухаркин же сын был спокоен, его интересовала «арифметика игры». Здесь представлены пять разных мотивов и пять эмоций: корыстолюбие, честолюбие, сам процесс игры, страсть к недоразумениям и «арифметика игры». Соответственно этим мотивам присутствовали: страх и волнение, радость, удовольствие от скандала, ненависть и недоумение по поводу множества цифр. Через мотивы очень хорошо проступают личности и возрастные особенности каждого ребенка. Можно сделать вывод, что эмоции являются важным показателем и ключом к разгадке человеческих мотивов.

Личностный смысл является еще одной формой проявления мотивов в сознании человека. Личностный смысл – это переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или события, оказавшегося в поле действия ведущего мотива. Важно подчеркнуть, что в смыслообразующей функции выступает только ведущий мотив. Второстепенные мотивы, мотивы-стимулы, которые играют роль дополнительных побудителей, порождают только эмоции, но не смыслы. Феномен личностного смысла хорошо заметен во время переходных процессов, когда до того нейтральный объект неожиданно становится значимым, начинает переживаться как субъективно важный. Например, скучные географические сведения становятся важными и значимыми, если вы планируете поездку или поход и выбираете для них лучший маршрут. Другой пример, дисциплина в группе начинает вас гораздо больше интересовать, если вы назначаетесь старостой. Можно сказать, что чем сильнее мотив, тем больший круг предметов вовлекается в поле его действия, приобретает личностный смысл.

Известно, что мотивы человека образуют иерархическую структуру. Если сравнить мотивационную сферу человека со зданием, то «здание» это у разных людей будет иметь очень разную форму. В одних случаях оно будет подобно пирамиде с одной вершиной – одним ведущим мотивом, в других случаях вершин (т.е. смыслообразующих мотивов) может быть несколько. Все здание может покоиться на небольшом основании – узкоэгоистическом мотиве, – или опираться на широкий фундамент общественно значимых мотивов, которые включают в круг жизнедеятельности человека судьбы многих людей и событий.

[1, с.136]. Мотивационной сферой человека определяется масштаб и характер его личности. Поэтому развитие мотивов очень важно, прежде всего, с точки зрения воспитания и самовоспитания личности.

Проанализировав путь деятельности можно сделать вывод: он идет от потребности к мотиву, затем к цели и действию (П – М – Ц – Д). В реальной деятельности постоянно происходит обратный процесс: в ходе деятельности формируются новые мотивы и потребности (Д – М – П). Суть этого механизма в том, что цель, ранее побуждаемая к ее осуществлению каким-то мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, т.е. сама становится мотивом. Очень часто такие превращения происходят в научной работе. Известно ли вам, что И.П.Павлов получил Нобелевскую премию совсем не за те исследования высшей нервной деятельности, которые широко известны? До них Павлов занимался физиологией пищеварения и изобрел очень остроумный метод изучения работы желудка, за что и получил эту премию. В ходе своих работ он заметил явление, которое он назвал «психическим отделением слюны», и задался целью выяснить природу этого явления.

Литература:

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Название источника: Введение в общую психологию. М., Астрель, 2008.
2. Леонтьев А. Н. Название источника: Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1982.
3. Лукьяненко С.В. Название источника: Геном. М., 2008.
4. Павлов И.П. Название источника: Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека. Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
5. Чехов А. П. Название источника: Рассказы. М., 1972.

Вначале для Павлова это была цель, освещенная другим мотивом – понять механизм пищеварения. Затем постепенно она превратилась в самостоятельный ведущий мотив, который определил научную деятельность И.П.Павлова на протяжении всей остальной его жизни. [1, с.138].

Важно подчеркнуть, что превращение цели в мотив может произойти, только если накапливаются положительные эмоции: ведь хорошо известно, что одними наказаниями и принуждением любовь или интерес к делу привить невозможно. Это нужно учитывать во время учебного процесса. Делая вывод, скажем, что каждое занятие должно, хоть в небольшой степени, но вызывать положительные эмоции, что, в свою очередь, через цель приводит к возникновению мотива, а мотив способствует лучшему пониманию. Лучшее же понимание любого дела будет способствовать возникновению мотива. Таким образом, у нас возникает круг мотивации. Естественно, цель, предмет не может стать мотивом по заказу, он должен пройти длительный период аккумуляции положительных эмоций.